

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

ATUAÇÃO DA PROINOVA EM AÇÕES INOVADORAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

Vitória Ferreira dos Passos¹
Daniel Pinheiro Bernardon²
Juliani Karsten Alves³
Maria Danyela Martins Furlan⁴
Matheus Leal Marconatto⁵

¹Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo – Universidade Federal de Santa Maria,
vitoria.passos@acad.ufsm.br

²Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo – Universidade Federal de Santa Maria,
dpbernardon@ufsm.br

³Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo – Universidade Federal de Santa Maria,
juliani.alves@ufsm.br

⁴Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo – Universidade Federal de Santa Maria,
maria.martins@acad.ufsm.br

⁵Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo – Universidade Federal de Santa Maria,
matheus.marconatto@ufsm.br

DOI:10.5281/zenodo.20709658

Introdução: Para que uma universidade seja considerada empreendedora e inovadora, existem ações institucionais que precisam ser realizadas para que os objetivos principais sejam alcançados. Diante disso, a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo em conjunto ao Parque Tecnológico/Inovatec fomenta ações que possibilitam que essas finalidades sejam cumpridas. **Objetivos:** Esta pesquisa tem por objetivo analisar a importância de ações inovadoras junto a sociedade para que o empreendedorismo e a inovação sejam incluídos ao tripé do conhecimento- pesquisa, extensão e ensino. Além disso, essas atividades buscam impulsionar a sociedade para um melhor desenvolvimento econômico. **Metodologia:** A metodologia utilizada é classificada como bibliográfica, visto que a análise focou na utilização das plataformas institucionais para a busca de dados e notícias que comprovam essas ações. **Resultados:** Os resultados revelaram que a Proinova e o InovaTec, ao promoverem inovação criam um cenário positivo para o desenvolvimento econômico da região. Diante disso, observou-se que há a criação de novos postos de trabalho que empregam a comunidade. **Conclusão:** Diante do exposto, evidencia-se que a promoção de ações inovadoras no âmbito universitário é fundamental para consolidar o papel da universidade como agente transformador da sociedade. A atuação integrada entre a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo e o Parque Tecnológico/Inovatec demonstra-se essencial

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

para fomentar iniciativas que fortaleçam o empreendedorismo e a inovação no tripé ensino, pesquisa e extensão. Assim, ao aproximar a academia da sociedade, essas ações contribuem significativamente para o desenvolvimento econômico e social, reafirmando a importância de estratégias institucionais voltadas à inovação contínua.

Palavras-Chaves: Inovação; Proinova; Sociedade ;Empreendedorismo;
Desenvolvimento